

ANADOLU
DİL VE EĞİTİM DERGİSİ
Anatolian Journal of Language and Education
(ANADEL/AJLE)

Geliş/Received: 26.08.2025 *Kabul/Accepted:* 10.06.2026
Makale Türü / Article Type: Araştırma / Research

Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Söz Varlığı Bakımından Karşılaştırılması

*Yunus TAŞTAN**

ÖZ

Bu çalışmada Maarif Modeli kapsamında Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'na göre hazırlanan 5. sınıf Türkçe ders kitabı ile 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı'na göre hazırlanan 5. sınıf Türkçe ders kitabı söz varlığı bakımından karşılaştırılmıştır. Türkçe öğretiminde temel materyal olan ders kitaplarının ele alındığı çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmanın materyalini Ortaokullar ile imam Hatip Ortaokullarının 5. Sınıflarında 2019-2020 eğitim öğretim yılından 2023-2024 yılına kadar okutulan 5. Sınıf Türkçe ders kitabı ile 2024-2025 eğitim öğretim yılında 2 kitap halinde okutulmaya başlanan 5. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinler ve serbest okuma metinleri oluşturmuştur. Çalışma kapsamında bu kitaplarda yer alan 58 metin Cibakaya 2.1a Dizinleme programından yararlanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonunda Anıttepe Yayınları kitabındaki metinlerde 10346 adet toplam biçimbirimsel (ham) söz varlığına ve 1347 söz varlığı unsuruna, MEB Yayınları kitabında ise 13549 adet toplam biçimbirimsel (ham) söz varlığına ve 1260 söz varlığı unsuruna ulaşılmıştır. Bunlardan Anıttepe kitabındakilerin yalnızca % 53,97'si MEB kitabındakilerin ise yalnızca %63,57'si farklı söz varlığı unsurlarıdır. Çalışmada incelenen kitaplarda çok az sayıda atasözü ve kalıplaşmış söze yer verildiği, MEB yayınları kitabının daha zengin bir içeriğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlardan yola çıkılarak ders kitapları için metin seçilirken zengin bir söz varlığının göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: 5. sınıf, söz varlığı unsurları, Türkçe ders kitabı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli.

Comparison of Texts in Secondary School 5th Grade Turkish Coursebooks in Terms of Vocabulary

ABSTRACT

This study compares the vocabulary of the 5th grade Turkish textbook prepared according to the Middle School Turkish Language Course Curriculum within the Maarif Model with that of the 5th grade Turkish textbook prepared according to the 2019 Turkish Language Course Curriculum. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in this study, which focuses on textbooks, the fundamental material in Turkish language teaching. The material for the study consisted of the 5th grade Turkish textbooks taught in 5th grade classes in middle schools and Imam Hatip middle schools from the 2019-2020 academic year to the 2023-2024 academic year, and the 5th grade Turkish textbooks taught in two volumes starting in the 2024-2025 academic year. Within the scope of the study, 58 texts included in these books were subjected to content analysis using the Cibakaya 2.1a Indexing program. At the end of the study, a total of 10,346 morphological (raw) lexical items and 1,347 lexical elements were found in the texts in the Anıttepe Yayınları book, while a total of 13,549 morphological (raw) lexical items and 1,260

Atf Bilgisi: Taştan, Y. (2026). Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin söz varlığı bakımından karşılaştırılması. *Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi*, 4(1), 99-121. Doi: 10.5281/zenodo.20996124

*Doktora Öğrencisi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Doktora Programı, tasthan1293@gmail.com, ORCID: orcid.org/0000-0001-6426-7909.

lexical elements were found in the MEB Yayınları book. Only 53.97% of those in the Anıttepe book and only 63.57% of those in the MEB book are different lexical items. The study concluded that very few proverbs and idioms were included in the books examined and that the MEB Publications book had richer content. Based on the results, text selection for textbooks was determined.

Keywords: 5th grade, vocabulary elements, Turkish textbook, Turkish Century Education Model.

Giriş

İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran temel özelliklerden biri, bir anlaşmalar sistemi olan dili kullanma yeteneğidir (Kaya ve Koç, 2018). Kişinin düşünce bakımından belli bir birikime ulaşması, kelime ve kavram yönünden zengin olmasına bağlıdır (Özbay ve Melanlıoğlu, 2008). Bir dilin dünya dilleri arasındaki yeri belirlenirken göz önünde bulundurulmuş en önemli faktörlerden biri de o dilin söz varlığıdır. “En eski eserlere sahip olmak, geniş coğrafyalarda konuşulmak, konuşan insan sayısı ve dildeki sözcük sayısı dillerin zenginliğini belirleyen dört temel unsur olarak ön plana çıkmaktadır.” (Eker, 2010, s.87) Türkçe Sözlük’te söz varlığına karşılık olarak “bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi, söz dağarcığı, sözcük hazinesi, kelime hazinesi, kelime kadrosu, vokabüler” ifadesi yer almaktadır (TDK, 2011, s.2158). Aksan’a (2004) göre, söz varlığı yalnızca bir dildeki göstergeler bütünü değil, aynı zamanda o dilin konuşurlarının kavramlar dünyasının, maddi ve manevi kültürünün ve dünya görüşünün de bir yansımasıdır. Korkmaz (1992) ise söz varlığını “Bir dilin bütün kelimeleri; bir kişinin veya bir topluluğun söz dağarcığında yer alan kelimeler toplamı.” olarak tanımlamaktadır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programında da bu konu üzerinde önemle durulmuş ve öğrencilerin söz varlığı dosyası hazırlamalarının teşvik edilerek onların okuduklarından ve dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle söz varlıklarını zenginleştirmeleri; dil zevkine sahip olmaları ve dil bilincine ulaşmaları noktasında öğretmenlere çeşitli görevler yüklenmiştir (MEB, 2024). Öğrenciler ilkokuldan itibaren ana dillerinin söz varlığını edinmeyi düzenli bir şekilde sürdürürler. Sınıf seviyeleri arttıkça söz varlığı kazanımının da aşamalı olarak artmasını sağlayan en önemli öğretim materyallerinden biri Türkçe ders kitaplarıdır. Kaya (2020) eğitim-öğretim sürecinde kullanılan materyaller arasında ders kitaplarındaki metinlerin gelişen teknolojiye rağmen önemini koruyan en temel araç olduğunu vurgulamaktadır. Söz konusu kitaplarda söz varlığı öğretiminin ne seviyede olduğu ve bu kitaplarda yer alan söz varlığı unsurlarının öğrencilerin gelişim durumlarına ve sınıf seviyelerine uygunluğu, kelime ve cümle sayıları ile bunların uzunluğu ve söz varlığı kazandırılırken kullanılan yöntemlerin ortaya çıkarılması sağlıklı ve verimli bir dil öğretimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Alanyazın incelendiğinde önceki yıllarda okutulan Türkçe ders kitaplarıyla ilgili çeşitli araştırmalara rastlanmaktadır. Buna Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerle söz varlığı öğretiminin incelendiği (Ömeroğlu ve Hakkoymaz, 2022), söz varlığı öğretimi için kullanılan yöntem ve tekniklerin araştırıldığı (Karagöl ve Tarakcı, 2019), Türkçe ders kitaplarındaki sözcük ve cümle sayılarının öğrencilerin seviyelerine uygunluğunun incelendiği (Arslan ve Bay, 2023) çalışmalar örnek olarak verilebilir. Ancak 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları’nın 5. Sınıf Türkçe-1 ve Türkçe-2 Ders kitapları ile 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı kapsamında 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar ders kitabı olarak kullanılan Anıttepe Yayınları’na ait 5. Sınıf Türkçe ders kitabının söz varlığı açısından karşılaştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu anlamda çalışma sözü edilen kitapların temel söz varlığı, deyimler, atasözleri, ikilemeler, terimler, kalıplaşmış sözler/özdeyişler, kalıp sözler/ilişki sözleri, yabancı sözcükler bakımından karşılıklı olarak incelenmesi; literatüre sunacağı katkı ve ders kitaplarının söz varlığının yeterlilik durumu ile bu sınıf

seviyesi için hazırlanan kitapların söz varlığı unsurları bakımından zaman içindeki değişiminin ortaya konulması açısından önemli görülmektedir.

Bu çalışmanın temel problemini “2024 Türkçe Dersi Öğretim Programına göre hazırlanmış 5. sınıf ders kitapları ile 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programına göre hazırlanmış 5. sınıf Türkçe ders kitabında temel söz varlığı, deyimler, atasözleri, ikilemeler, terimler, kalıplaşmış sözler/özdeyişler, kalıp sözler/ilişki sözleri karşılaştırıldığında ne gibi farklar ve benzerliklere rastlanabilir?” sorusu oluşturmaktadır. Bu problem doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

Araştırma Soruları

1. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okutulmaya başlayan 5. sınıf Türkçe Ders kitabında söz varlığı unsurları nelerdir?

2. 2024-2025 yılı itibariyle ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okutulmaya başlayan 5. sınıf Türkçe Ders kitabı-1 ve 5. sınıf Türkçe Ders kitabı-2’de söz varlığı unsurları nelerdir?

3. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okutulmaya başlayan 5. sınıf Türkçe Ders kitabı ile 2024-2025 yılı itibariyle ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okutulmaya başlayan 5. sınıf Türkçe Ders kitabı-1 ve 5. sınıf Türkçe Ders kitabı-2’de söz varlığı unsurları bakımından benzer yönler nelerdir?

4. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okutulmaya başlayan 5. sınıf Türkçe Ders kitabı ile 2024-2025 yılı itibariyle ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okutulmaya başlayan 5. sınıf Türkçe Ders kitabı-1 ve 5. sınıf Türkçe Ders kitabı-2’de söz varlığı unsurları bakımından farklı yönler nelerdir?

Araştırmanın Önemi

Söz varlığı, öğrencilerin okuma, anlama, konuşma, yazma becerileri ve genel akademik başarısı ile doğrudan ilişkilidir. Bir metinde yer alan söz varlığının zenginliği, çeşitliliği ve öğrenciye göreliği o metnin eğitsel değerini belirler. Bu bağlamda bir Türkçe ders kitabındaki kelimelerin sıklığı, çeşitliliği ve kelimelerin kullanıldığı bağlamlar dil öğretiminde hangi kelime ve kavramlara öncelik verildiğinin ve kitabın hedef öğrenci kitlesine uygunluğunun belirlenmesinde önemli bir işlev görür. Alan yazın incelendiğinde 2024 5. Sınıf Türkçe ders kitabını söz varlığı bakımından inceleyen veya 2024 5. Sınıf Türkçe ders kitabı ile önceki yıllarda okutulan ders kitaplarının karşılaştırmalı olarak inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışma bu bakımdan alana katkı sağlayacaktır. Yapılan çalışma ile ortaya konulan söz varlığı unsurları farklı yıllarda ve farklı eğitim anlayışlarıyla hazırlanmış olup aynı sınıf seviyesine hitap eden iki farklı ders kitabı içeriğindeki metinlerin öğrencilere uygunluğunu ve öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kavram ve değer öğrenimlerine katkı derecesinin belirlenmesi açısından önemli görülmektedir.

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2021) doküman incelemesinin araştırılması hedeflenen olgu ve olaylara ilişkin bilgi içeren yazılı materyallerin analizini içerdiğini ifade eder. Bu yöntemle araştırmacının doğrudan kolay ulaşamayacağı pek çok veriye ulaşılabilir

Araştırma Nesneleri

Bu araştırmanın evrenini Millî Eğitim Bakanlığının bilimsel danışma ve İnceleme organı olan Talim ve Terbiye kurulunca incelenen ve Türkçe Dersi Öğretim Programına uygun hazırlanarak ders kitabı olarak okutulması uygun görülen 5. sınıf Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır.

Araştırmada nitel araştırma geleneği içinde ortaya çıkan ve amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan benzeşik (homojen) örnekleme tercih edilmiştir. Araştırmanın Örnekleme, Ortaokullar ile imam Hatip Ortaokullarının 5. Sınıflarında 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile 2024-2025 eğitim öğretim yılı arasında (2019-2020 ile 2024-2025 eğitim öğretim yılları dâhil) okutulan Türkçe ders kitaplarıdır. Çalışma bu kitaplarla sınırlandırılmıştır. Bu kitapların künye bilgileri aşağıda sıralanmıştır:

1. Çapraz Baran Ş. ve Diren E. (2019), “Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe 5.Sınıf Ders Kitabı”, Anıttepe Yayıncılık, Ankara.

2. Akyurt, G. ve Diğerleri (2024), “Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe 5.Sınıf Ders Kitabı 1. Kitap”, MEB Yayınları, Ankara.

3. Akyurt, G. ve Diğerleri (2024), “Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkçe 5.Sınıf Ders Kitabı 2. Kitap”, MEB Yayınları, Ankara.

Veri Toplama Araçları

Veriler tarama yoluyla elde edilmiştir. Bu yöntemde nitel araştırmanın veri toplama araçlarından biri olan dokümanlar taranarak araştırma konusu olan veriler kodlanır ve analiz birimleri belirlenerek toplanan veriler analize hazır hale getirilir. Bu çalışmada da veriler ilgili dokümanlardan alınarak Cibakaya 2.1a Dizinleme Programı ile analize hazır hâle getirildikten sonra ayrıştırılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada öncelikle çalışmanın konusu olan kitaplar sırasıyla taranarak çalışmaya dâhil edilmesi planlanan metinler bir araya getirilmiş ve ham metinler oluşturulmuştur. Daha sonra bu ham metinlerde yer alan sözcükler ve söz grupları belirlenerek birden çok sözcükten oluşan sözcük gruplarında yer alan sözcüklerin arasındaki boşluklar kaldırılmış, böylece Cibakaya'nın bu sözcüklerin her birini ayrı birer söz varlığı unsuru olarak almasının önüne geçilmiştir. Daha sonra her iki kitap ayrı ayrı programa yüklenerek söz varlığı unsurları belirlenmiştir.

Verilerin Analizi

Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi toplanan verilerin derinlemesine analizini ve önceden belirgin olmayan temaların ve boyutların ortaya çıkarılmasını esas alır. (Yıldırım ve Şimşek, 2021, s.189). Araştırma süresince toplanan veriler nitel araştırmaların doğası gereği tümevarımcı bir bakış açısıyla temalara göre kodlanıp kategorize edildikten sonra ayrıntılı bir biçimde betimlenmiştir. Kodlama sonucu elde edilen veriler analiz birimlerine göre (sözcük veya söz grupları) ayrıştırılıp karşılaştırılarak ilişkilendirilmiştir. Bu aşamada Cibakaya programıyla belirlenen söz varlığı unsurları deyimler, atasözleri, ikilemeler, terimler, kalıplaşmış sözler/özdeyişler, kalıp sözler/ilişki sözleri şeklinde ayrıştırılarak gruplandırılmıştır. Daha sonra ise gruplaştırılan bu söz varlığı unsurları yeniden Cibakaya programına yüklenerek her bir söz varlığı unsurunun hangi kitapta farklı veya tekrarlı olarak kaç kez geçtiği belirlenmiştir. Son olarak da kitaplarda yer alan tekrarlı ve farklı söz varlığı unsurları sayıları bakımından karşılaştırılarak çalışmanın verileri çözümlenmiştir.

Geçerlilik, araştırma sonuçlarının aranılan şeyi ne ölçüde yansıttığı ifade eder. Dokümanlarla ilgili olarak; dokümanın, ulaşılmak istenen sonucu yansıtabilmesi, araştırma konusuna uygunluğu ve doğru sonuçlara ulaştırabilmesidir. Çalışmada seçilen dokümanlar hedef sınıf seviyesi için hazırlanarak Talim ve Terbiye kurulunun onayından geçen kitaplar olduğundan geçerlidir.

Güvenirlilik, araştırma sonuçlarının ne ölçüde genelebileceğinin bir ölçüsüdür. Nitel araştırmada daha çok çalışmanın her aşamasının ayrıntılı betimlenerek elde edilen sonuçların yapılan

araştırmanın sonucu olduğunun belginleştirilmesi ve gerektiğinde doğrudan alıntılarla ve araştırmacının yorumunun ertelenerek aktarılmasıyla tutarlı ve teyit edilebilir verilerin sunulmasıdır. Çalışmanın bulguları raporlaştırıldıktan sonra uzmanların kontrolünden geçirilerek ve iki ayrı puanlayıcıyla güvenilirlik sağlanmıştır.

Çalışmada dikkat edilen bazı hususlar aşağıda sıralanmıştır:

Metinlerde yer alan rakamlar yazıya çevrilerek çalışmaya dâhil edilmiştir.

Yabancı sözcüklerin yay ayrıç içerisinde verilen okunuşları sözcükle birlikte ikisi tek sözcük kabul edilerek çalışmaya dâhil edilmiştir.

Ayrı yazılan ekler (mi, ise, iken, imiş, idi) çalışmaya dâhil edilmiştir.

Fiilimsi ekleri ile olumsuzluk eki yapım eki olduklarından türettikleri kelimeler ayrı kelime olarak değerlendirilmiştir. (Örnek: olma- / olmama- / ol- / olan-)

Çalışmanın Dışında Tutulanlar: Yazar isimleri ile yazar biyografileri, etkinliklerin içinde verilen serbest okuma metinleri, ünite sonu ölçme ve değerlendirme soruları ile kontrol noktası (2024) içinde verilen metinler, dinleme/izleme ve çoklu ortam metinleri (2024), metin altlarında verilen dipnotlar, noktalama işaretleri, metne hazırlık soruları, okuma yönergeleri.

Bulgular

Bu bölümde çalışmada ele alınan 5. Sınıf Türkçe ders kitaplarına ait veriler incelenen söz varlığı unsurlarına göre ayrılarak tablolar hâline getirilmiş ve tablolara ait tanımlamalara yer verilmiştir. Sırasıyla MEB Yayınları ve Anıttepe Yayıncılık'a ait söz varlığı unsurları sunulmuştur. Öncelikle bölümler halinde veri tabloları sıralanmış daha sonra ise kitapların genel kelime sıklık dizinlerine yer verilmiştir. Tablolar söz varlığı unsurlarının sıklık analizine ilişkin tanımlamalarla desteklenerek ders kitaplarının söz varlığının betimlenmesi amaçlanmıştır. Aşağıda MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki söz varlığı unsurlarının sayısal gösterimine yer verilmiştir.

Tablo 1. MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki söz varlığı unsurlarının sayısal gösterimi

Söz Varlığı Unsuru	Farklı Söz Varlığı Sayısı	Toplam Söz Varlığı Sayısı
Özel İsimler	141	316
Deyimler	352	468
Yerel Söylemler	4	8
Atasözleri	1	1
İlişki Sözleri	48	60
Kalıplaşmış Sözler	9	9
İkilemeler	42	54
Terimler	65	139
Yabancı sözcükler	136	202
Toplam	801	1260

MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabında bulunan ve çalışmada ele alınan çeşitli söz varlığı unsurlarına ait bulgular aşağıda sunulmuştur.

Tablo 2. MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda (1. ve 2. kitap) yer alan özel isimler

Özel İsim	(f)	Özel İsim	(f)	Özel İsim	(f)	Özel İsim	(f)
Atatürk	20	Mehmet	2	Hüseyin	1	Taci	1
Türk	20	Millet Mektepleri	2	İnönü	1	Tahar	1
Ayşenur	15	Nilgün	2	İslamiyet	1	Tankçı Teğmen	1
Mustafa	15	Salih	3	İstasyon	1	Tarım Bakanlığı	1
Gazi	14	Selanik Askeri Rüştüyesi	2	Kara Harp Okulu	1	Tolga	1
Mustafa Kemal	13	Türkiye Cumhuriyeti	2	Keçeciler Çarşısı	1	Türkçe	1
Sığırtmaç	11	Abdullah	1	Kemali	1	Türk Dil Kurumu	1
Mustafa							

Mete	9	Beştaş Turnuvası	1	Kocataş	1	Türkiye	1
Moni	8	Bodrum	1	Konya	1	Türkiye Büyük Millet Meclisi	1
Ankara	6	Burcu	1	Kuleli Askeri Lisesi	1	Türk Silahlı Kuvvetleri	1
Gazi Mustafa Kemal	6	Cumhuriyet Dönemi	1	Kurtuluş	1	Türk Tarih Kurumu	1
Döşemealtı	5	Çakır	1	Küçük	1	Unesco	1
Ahmet Yaşar Kocataş	4	Çatalhöyük	1	Küçük Deniz	1	Uşak	1
İzmir	4	Çiftlik	1	Kültür Bakanlığı	1	Uygur Türkleri	1
Ali	3	Denizaltı Hastanesi	1	Kütahya	1	Yağmur Baba	1
Anadolu	3	Diyarbakır	1	Atatürk Orman Çiftliği	1	Yalova	1
Deniz	3	Doğu Anadolu	1	Balgat	1	Akşehir Gölü	1
Kemal	3	Doğu Cephesi	1	Başöğretmen Atatürk	1	Alman	1
Mustafa Nasreddin Hoca	3	Emine Ana	1	Başöğretmeni	1	Askeri Rüşdiye	1
Nevreste	3	Erzurum	1	Begüm	1	Antalya	1
Satürn	3	Eskişehir	1	Beşiktaş	1	Arap	1
Sivrihisar	3	Etimesgut	1	Orman Çiftliği	1	Afyon İstasyonu	1
Şemsi Efendi Mektebi	3	Fevziye Lisesi	1	Osmanlı	1	Afyonlu	1
Afyonkarahisar Ahmet	2	Fransızca	1	Öğretmen Dede	1	Manastır	1
Akşehir	2	Gaziantep	1	Ömer Naci	1	Marmara Denizi	1
Allah	2	Yalova	1	Sarayburnu Parkı	1	Mehmetçik	1
Atiye	2	Gazi Orman Çiftliği	1	Sarıkişla	1	Mustafa Kemal Atatürk	1
Basmane	2	Göktürk	1	Satürn Devlet Hastanesi	1	Mustafa Kemal Atatürk	1
Can	2	Güvercinlik	1	Kurtuluş Savaşında	1	Mülkiye Rüştiyesi	1
Çanakkale	2	Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi	1	Selanik	1	Nasreddin Dede	1
Deniz	2	Harp Akademisi	1	Selanik	1	Nevşehir	1
Hasan	2	Hatice	1	Sıdika	1	Onur	1
İnci	2	Himayei Etfal Hastanesi	1	Şama	1	Orman	1
Manastır Askeri İdadisi	2	Hitit	1	Şef	1	Macun	1
		Hortu	1	Şişli	1	Maçka	1
Toplam Özel İsim Sayısı							316
Farklı Özel İsim Sayısı							141

Tablo 2 MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nın 1. ve 2. kitaplarında yer alan özel isimleri ve bunların sıklıklarını listelemektedir. Toplamda 316 özel isim tespit edilmiş, farklı özel isim sayısı ise 141 olarak belirlenmiştir. En sık kullanılan özel isimler Atatürk (f=20) ve Türk (f=20), Ayşenur (f=15), Mustafa (f=15), Gazi (f=14) ve Mustafa Kemal (f=13) olarak sıralanmıştır. Diğer özel isimler arasında kişi adları [Sığırtmaç Mustafa (f=11), Nasreddin Hoca (f=3)], yer adları [Ankara (f=6), İzmir (f=4)], kurum adları [Türk Dil Kurumu (f=1), Millet Mektepleri (f=2)], yer ve ülke adları [Türkiye Cumhuriyeti (f=2), Sivrihisar (f=3), İzmir (f=4) Anadolu (f=3) Afyonkarahisar (f=2)] ve tarihi olaylara [Kurtuluş Savaşı (f=1)] ağırlıklı olarak yer verilmiştir. Sıklıklar bir ile yirmi arasında değişmiş, birçok özel isim yalnızca bir kez geçmiştir. Günlük yaşamda sık karşılaşılmayan birtakım isimlerin kitapta sık kullanılması aynı metin içinde tekrarlarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 3. MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda (1. ve 2. kitap) yer alan deyimler

Deyim	(f)	Deyim	(f)	Deyim	(f)	Deyim	(f)
oyun oynamak	11	başını kaldırmak	1	hayatına girmek	1	önem vermek	1

kabul etmek	6	başından geçmek	1	hayat saçmak	1	özen göstermek	1
değer vermek	5	başta gelmek	1	hayran kalmak		özür dilemek	1
sahip olmak	5	belini doğrultmak	1	hediye almak	1	pabucunu dama atmak	1
yardımcı olmak	5	belli etmemek	1	hediye etmek	1	paniğe kapılmak	1
yol açmak	5	belli etmek	1	hesap sormak	1	parmakla gösterilmek	1
karar vermek	4	bırakıp gitmek	1	hoş geçinmek	1	pes etmek	1
kendini göstermek	4	bileğini bükmek	1	huzuruna çıkmak	1	rahat bir nefes almak	1
mutlu etmek	4	bilgi vermek	1	hücum etmek	1	rahat ettirmek	1
yemek yemek	4	bir de ne görsün	1	icra etmek	1	rahatsız etmek	1
zaman geçirmek	4	(bir)dünya kurmak	1	içi kıpır kıpır olmak	1	resmiyete dökmek	1
zorunda kalmak	4	bir koşturmaca başlamak	1	içinde duymak	1	revaçta olmak	1
fark etmek	4	birlikte yaşamak	1	içinden gelmek	1	ricada bulunmak	1
dikkat etmek	3	buz tutmak	1	içinde kaybolmak	1	sabaha kadar	1
elde etmek	3	canı sıkılmak	1	gözyaşlarını içine akıtmak	1	sabırsızlıkla beklemek	1
hoşuna gitmek	3	cesaretini toplamak	1	içine doğmak	1	sadık kalmak	1
merak etmek	3	çözüm bulmak	1	içini rahat tutmak	1	sağlığına kavuşmak	1
satın almak	3	çözüm üretmek	1	içi sevinçle dolmak	1	salık vermek	1
sohbet etmek	3	dâhil etmek	1	idare etmek	1	selam vermek	1
tebrik etmek	3	dayanıklı olmak	1	ihtiyacı olmak	1	sesli düşünmek	1
yadigâr olmak	3	değer görmek	1	ikram etmek	1	sessizliğe bürünmek	1
yola koyulmak	3	değerini bilmek	1	ilan etmek	1	sevk etmek	1
devam etmek	3	cevap vermek	1	ilave etmek	1	seyahate çıkmak	1
ad vermek	2	denk gelmek	1	ileri sürmek	1	sırası gelmek	1
ara vermek	2	ders vermek	1	ilgisini çekmek	1	sıraya girmek	1
âşık olmak	2	destek vermek	1	ilham almak	1	sırrına ermek	1
başının çaresine bakmak	2	devam ettirmek	1	iple çekmek	1	sona gelinmek	1
biçim vermek	2	dışarı fırlamak	1	isabet ettirmek	1	son halini vermek	1
bir araya gelmek	2	dikkat çekmek	1	işaret etmek	1	söz almak	1
çiçek açmak	2	dikkatini çekmek	1	iş kurmak	1	sözde kalmak	1
ders çıkarmak	2	dikkatleri üzerine toplamak	1	itiraf etmek	1	süre tutmak	1
doktora gitmek	2	dile gelmek	1	iyilik etmek	1	şansını yitirmek	1
dolup taşmak	2	dile getirmek	1	kâğıda dökmek	1	şekil vermek	1
doyum olmamak	2	diz boyu olmak	1	kahkaha atmak	1	(bir şeyin) gizli dilini bilmek	1
eğitim vermek	2	dörtmala sürmek	1	kahkahalara boğulmak	1	şüpheye düşmek	1
elinde olmamak	2	dua etmek	1	kalbi duracak gibi olmak	1	tadını almak	1
emanet etmek	2	dünyaya gelmek	1	kalbine girmek	1	tadını çıkarmak	1
farkına varmak	2	düş görmek	1	kanat çırpıp	1	takdirini kazanmak	1
geri dönmek	2	el çırpıp	1	kapıyı açmak	1	ta kendisi	1
gözler önüne sermek	2	el emeği göz nuru	1	kara kara düşünmek	1	takip etmek	1
günlerden bir gün	2	eli kalem tutmak	1	karşısına çıkmak	1	tamir etmek	1
hak etmek	2	elinden kaçırmak	1	karnını doyurmak	1	tavsiye etmek	1
hayal etmek	2	elinden her iş gelmek	1	karşılık vermek	1	tebessüm etmek	1
hedefe ulaşmak	2	selam vermek	1	kast etmek	1	tedavi olmak	1
ıslah etmek	2	ellerinden öpmek	1	katkıda bulunmak	1	tedbir almak	1
içi içine sığmamak	2	elleri titrememek	1	kavga etmek	1	telaşla etrafına bakılmak	1
içine düşmek	2	emekli olmak	1	kayıtsız kalmak	1	temas etmek	1
ifade etmek	2	emek vermek	1	kendi halinde	1	ters gitmek	1
karar vermek	2	emir vermek	1	kendi kendine	1	teslim etmek	1
kına yakmak	2	engel olmak	1	kendini dışarı atmak	1	teşvik etmek	1
kontrol altına almak	2	etkili olmak	1	kendini kaptırmak	1	topluma kazandırmak	1

kontrol etmek	2	etrafına toplamak	1	uğur getirmek	1	turp gibi	1
meydana gelmek	2	farkında olmak	1	kıymetini bilmek	1	türkü yakmak	1
muhtaç olmak	2	farklılık göstermek	1	kıymet vermek	1	uçup gitmek	1
mutlu olmak	2	farklı olmak	1	kız istemek	1	umutları kaybolmak	1
oyuncağı olmak	2	ferah tutmak	1	kilo almak	1	utanç duymak	1
söz konusu olmak	2	fotoğraf çekmek	1	kim bilir	1	uzak durmak	1
selam etmek	2	geç kalmak	1	koca adam olmak	1	ürün vermek	1
sıra gelmek	2	gel zaman git zaman	1	kolay değil	1	üzerine düşeni yapmak	1
tedavi etmek	2	gerek görmemek	1	konuk olmak	1	varmış gibi yapmak	1
tercih etmek	2	geri çekmek	1	korku nedir bilmemek	1	vatansız kalmak	1
teşekkür etmek	2	geride kalmak	1	kulak vermek	1	vazife bil	1
vakit geçirmek	2	geri kalma	1	kuluçkaya yatırmak	1	veda etmek	1
yerine getirmek	2	geri vermek	1	liste yapmak	1	vefat etmek	1
yol almak	2	gönüllerde yer edinmek	1	mal olmak	1	yağmurdan kaçarken doluya tutulmak	1
yürüyüş yapmak	2	gözden uzaklaşmak	1	maya çalmak	1	yardım almak	1
rol oynamak	2	göze çarpmak	1	memnun olmak	1	yardımına koşmak	1
acı içerisinde kıvrınmak	1	göz göze gelmek	1	meydana getirmek	1	yar etmemek	1
acı içinde çırpınmak	1	göz kapakları ağırlaşmak	1	mızıkçılık yapmak	1	yemek yapmak	1
açık söylemek	1	gözlerinden öpmek	1	misafir olmak	1	yer almak	1
açıkta kalmak	1	gözleri dolmak	1	mola vermek	1	yerde kıvrınmak	1
açlığını gidermek	1	gözlerinin içi gülmek	1	mücadele etmek	1	yere düşürmek	1
adım atmak	1	göz kırpmak	1	ne var ne yok	1	yerini bırakmak	1
adını vermek	1	göz nuru	1	not almak	1	yola çıkmak	1
afiyetle yemek	1	Gözünün içine bakmak	1	o gün bu gündür	1	yola düşmek	1
ağzına kadar doldurmak	1	gözüne uyku girmemek	1	olayı çözmek	1	yol bulmak	1
akıllarda yer etmek	1	gözünü ayırmamak	1	olduğu gibi kabul etmek	1	yol göstermek	1
aklından çıkmamak	1	güç kazanmak	1	onayını almak	1	yolunu kaybetmek	1
aklında canlanmak	1	halini hatırını sormak	1	ordan oraya savrulmak	1	yolunu bilmek	1
aklına parlak bir fikir gelmek	1	halini almak	1	ortadan kaybolmak	1	yön vermek	1
alay etmek	1	hamle yapmak	1	ortaya çıkarmak	1	yük olmak	1
ant içmek	1	hasretine dayanamamak	1	ortaya koymak	1	yürüyüşe çıkmak	1
zorunda kalmak	1	hasret kalmak	1	oyun kurmak	1	yüzük takmak	1
arkalarından bakakalmak	1	hava kararmak	1	ödül vermek	1	yüzünden okunmak	1
arz etmek	1	havaya atmak	1	ödünc almak	1	yüzünü göstermek	1
ayağa kalkmak	1	hayal kırıklığına uğratmak	1	ölçüsünü kaçırmak	1	zaman ayırmak	1
başına geçmek	1	hayal kurmak	1	ömrünü doldurmak	1	zarar vermek	1
başına gelmek	1	hayata küsmek	1	önde gelmek	1	zor durumda bırakmak	1
Toplam Deyim Sayısı							468
Farklı Deyim Sayısı							352

Tablo 3 MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nın 1. ve 2. kitaplarında yer alan deyimleri ve bunların sıklıklarını listelemektedir. Toplamda 468 deyim tespit edilmiş, farklı deyim sayısı ise 352 olarak belirlenmiştir. En sık kullanılan deyim oyun oynamak (f=11) olmuş, bunu kabul etmek (f=6) değer vermek (f=5), sahip olmak (f=5), yardımcı olmak (f=5) ve yol açmak (f=5) takip etmiştir. Diğer deyimler arasında günlük ifadeler [yemek yemek (f=4) sohbet etmek (f=3)] ve duygusal durumları ifade eden [içi içine sığmamak (f=2) mutlu olmak (f=2)] deyimlere yer verilmiştir.

Tablo 4. MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda (1. ve 2. kitap) yer alan yerel söylemler

Yerel Söylem	(f)	Yerel Söylem	(f)
Kapı hakkı	3	Mıhlanmak	1
Avadis (demirci)	3	Hayıııııı	1
Toplam Yerel Söylem Sayısı			8
Farklı Yerel Söylem Sayısı			4

Tablo 4 MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nın 1. ve 2. kitaplarında yer alan yerel söylemleri ve bunların sıklıklarını listelemektedir. Toplamda 8 yerel söylem tespit edilmiş, farklı yerel söylem sayısı ise 4 olarak belirlenmiştir. En sık kullanılan yerel söylemler kapı hakkı (f=3) ve avadis (demirci) (f=3) olmuştur. Diğerleri ise sadece birer defa kullanılmıştır.

Tablo 5. MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda (1. ve 2. kitap) yer alan atasözleri

Atasözü	(f)
Bir varmış bir yokmuş	1
Toplam Atasözü Sayısı	1
Farklı Atasözü Sayısı	1

Tablo 5 MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nın 1. ve 2. kitaplarında yer alan atasözlerini ve bunların sıklıklarını listelemektedir. Kitapta sadece bir atasözle karşılaşmış, başka atasözü tespit edilememiştir.

Tablo 6. MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda (1. ve 2. Kitap) yer alan ilişki sözleri

İlişki Sözü	(f)	İlişki Sözü	(f)	İlişki Sözü	(f)
tamam	3	bak	1	ne yapabilirim acaba	1
haydi	3	bundan daha kolay ne var ki	1	neyse	1
lütfen	3	canım	1	of Allah'im of	1
tabii	3	çok şükür	1	off	1
evet	2	efendim	1	off ya	1
hoş geldiniz	2	emin misiniz	1	öff	1
merhaba	2	görüyor musun	1	ohh	1
peki	2	gözlerinden öperim	1	olur	1
tamam mı	1	haa bu arada	1	sağlıkla kalın	1
bana göre değil	1	haydi bakalım	1	unutma haa	1
ne dersin	1	hepinizi çok seviyorum	1	üzülmeyin	1
var mısın	1	hoşça kalın	1	vatan sağ olsun	1
acaba	1	ilginç	1	yahu maşallah	1
acil durum	1	inanılmaaaaaz	1	yalnız değilsiniz	1
ah	1	işte	1	yani	1
Allah zeval vermesin	1	neler oluyor	1	ne yazık ki	1
Toplam İlişki Sözü Sayısı					60
Farklı İlişki Sözü Sayısı					48

Tablo 6, MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nın 1. ve 2. kitaplarında yer alan ilişki sözlerini ve bunların sıklıklarını listelemektedir. Toplamda 60 ilişki sözü tespit edilmiş, farklı ilişki sözü sayısı ise 48 olarak belirlenmiştir. En sık kullanılan ilişki sözleri tamam (f=3), haydi (f=3), lütfen (f=3) ve tabii (f=3) olmuş, bunları evet (f=2), hoş geldiniz (f=2), merhaba (f=2) ve peki (f=2) takip etmiştir. Diğer ilişki sözleri arasında günlük ifadeler [tamam mı (f=1) ne dersin (f=1)] duygusal ifadeler [gözlerinden öperim (f=1) hepinizi çok seviyorum (f=1)] ve Türk toplumunun değer yargılarını imleyen ifadeler [Allah zeval vermesin (f=1) Vatan sağ olsun (f=1)] yer verilmiştir.

Tablo 7. MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda (1. ve 2. Kitap) yer alan kalıplaşmış sözler

Kalıplaşmış Söz	(f)
Bu öyle bir girişimdir ki, elverişsiz toprak ve iklim koşulları altında burada ya sabır tükenir yahut da para. (M. Kemal Atatürk)	1

Yeşili görmeyen gözler renk zevkenden yoksundur. Bu çiftliği öyle ağaçlandırınız ki göremeyen bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu fark etsin. (M. Kemal Atatürk)	1
Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. (M. Kemal Atatürk)	1
Biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir. (M. Kemal Atatürk)	1
Ya tutarsa! (Nasreddin Hoca)	1
Mutluluğun Gizi dünyanın bütün harikalarını görmektir, ama kaşıktaki iki damla yağ unutulmadan. (Paulo Coelho)	1
Dünya içimizde taşıdığımız korkuların aynasıdır. (Judith Malika Liberman)	1
Ya hayır de yahut sus! (Hadis-i Şerif)	1
Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. (Alexandre Dumas)	1
Toplam Kalıplaşmış Söz Sayısı	9
Farklı Kalıplaşmış Söz Sayısı	9

Tablo 7, MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nın 1. ve 2. kitaplarında yer alan kalıplaşmış sözleri ve bunların sıklıklarını listelemektedir. Toplamda 9 kalıplaşmış söz tespit edilmiş ve her biri yalnızca bir defa yer almıştır. Kalıplaşmış sözlerin büyük kısmı Mustafa Kemal Atatürk'e aittir.

Tablo 8. MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda (1. ve 2. kitap) yer alan ikilemeler

İkileme	(f)	İkileme	(f)	İkileme	(f)	İkileme	(f)
Aynı sözcüğün tekrarıyla o.		çıtır çıtır	1	yaprak yaprağa	1	irili ufaklı	1
el ele	3	demet demet	1	yavaş yavaş	1	girip çıkmak	1
çeşit çeşit	2	durup durup	1	aşağı yukarı	1	öteye beriye	1
ışıl ışıl	2	ince ince	1	yeşil yeşil	1	Yakın anlamlı sözcüklerden o.	
uzun uzun	2	kara kara	1	yıllar yılı	1	yanı sıra	3
art arda	1	kat kat	1	Biri olumlu biri olumsuz sözcüklerden o.		bağırıp çağırmak	2
azar azar	1	kıpır kıpır	1	girer girmez	2	hoplaya zıplaya	2
başlı başına	1	omuz omuza	1	Biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerden o.		arada sırada	1
bayrak bayrak	1	pırıl pırıl	1	çalı çırpı	2	çanak çömlek	1
bir daha bir daha	1	süzüle süzüle	1	iri yarı	1	köşe bucak	1
cıvıl cıvıl	1	tek tek	1	Karşıt anlamlı sözcüklerden o.		Sayı bildiren sözcüklerden o.	
çırpa çırpa	1	tıkır mıkır	1	siyah beyaz	1	bir iki	2
Toplam İkileme Sayısı							54
Farklı İkileme Sayısı							42

Tablo 8 MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nın 1. ve 2. kitaplarında yer alan ikilemeleri ve bunların sıklıklarını listelemektedir. Tabloda toplam 54 ikileme yer almıştır. Farklı ikileme sayısı ise 42 olarak tespit edilmiştir. En sık kullanılan ikilemeler el ele (f=3) ve yanı sıra (f=3) olmuştur. Bunları bağırıp çağırmak (f=2), bir iki (f=2), çalı çırpı (f=2), çeşit çeşit (f=2), girer girmez (f=2), hoplaya zıplaya (f=2), ışıl ışıl (f=2) ve uzun uzun (f=2) ikilemeleri takip etmiştir. Diğer ikilemelerin her biri yalnızca birer kez (f=1) kullanılmıştır. Kitapta kullanılan ikilemelerin oluşumları açısından çeşitlerine bakıldığında eş anlamlı sözcüklerden ve her ikisi de anlamsız sözcüklerden oluşan ikilemelere hiç yer verilmediği, sayı bildiren sözcüklerden oluşan ikilemeler ile biri olumlu biri olumsuz sözcüklerden oluşan ikilemelerin ise yalnızca birer adet kullanıldığı görülmektedir.

Tablo 9. MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda (1. ve 2. kitap) yer alan terimler

Terim	(f)	Terim	(f)	Terim	(f)	Terim	(f)
takım	16	koşu	2	ciritçi	1	mil	1
cirit	11	maya	2	çıkırık	1	pas at	1
top	7	rakip	2	engelleri aşmak	1	paşa	1
alay	6	rakip takım	2	tedavi	1	reçine	1

Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin söz varlığı bakımından karşılaştırılması

gezegen	5	saha	2	hakemlik	1	saf	1
maç	5	sargı bezi	2	halat	1	sayı yapmak	1
cirit atmak	4	sedye	2	halat çekme	1	sıtma	1
hakem	4	sınır	2	hamle	1	silis	1
çark	3	tedavi olmak	2	ilmik	1	siren	1
gonca	3	turnuva	2	kasnak	1	subay	1
örgü	3	uzay	2	kıskaç	1	şampiyon	1
arazi	2	yarış alanı	2	koşar adım	1	teğmen	1
çözgü	2	baskı	1	kurmay	1	teğmen rütbesi	1
desen	2	boraks	1	kurmay yüzbaşı rütbesi	1	tezgâh	1
emaye	2	bölük	1	metre	1	top sektirmek	1
halat atlama	2	cepken	1	mızrak	1	yarış	1
kolbaşı	2						
Toplam Terim Sayısı							139
Farklı Terim Sayısı							65

Tablo 9 MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nın 1. ve 2. kitaplarında yer alan terimleri ve bunların sıklıklarını listelemektedir. Tabloda toplamda 139 terim yer almış, farklı terim sayısı ise 65 olarak tespit edilmiştir. En sık kullanılan terimler takım (f=16), cirit (f=11), top (f=7) ve alay (f=6) olmuştur. Bunları gezegen (f=5), maç (f=5), cirit atmak (f=4) ve hakem (f=4) gibi terimler takip etmiştir. "Takım" ve "cirit" sözcükleri kitabın geneline dağılmayıp tek bir metinde toplanmış durumdadır.

Tablo 10. MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda (1. ve 2. kitap) yer alan yabancı sözcükler

Yabancı Sözcük	(f)	Yabancı Sözcük	(f)	Yabancı Sözcük	(f)	Yabancı Sözcük	(f)
obezite	12	ahenkli	1	kalorifer	1	rapor	1
enerji	8	akademi	1	karakter	1	rekabet	1
bezirgânbaşı	6	alelacele	1	karbonhidrat	1	revaç	1
nakış	6	alerji	1	kask	1	roket	1
bot	4	alet	1	keyif	1	saadet	1
haslet	4	amfora	1	kiler	1	sadaka	1
hijyenik	3	arkeolojik	1	koleksiyon	1	safha	1
kurdele	3	arzu	1	kolonya	1	sembol	1
obez	3	astım	1	konsol	1	semt	1
rafting	3	atlas	1	kritik	1	sevk	1
rota	3	bedel	1	latif	1	suret	1
vazo	3	dantela	1	lüks	1	süvari	1
ahenkli	2	envanter	1	mahsus	1	süveter	1
aktivite	2	evvelâ	1	mahzun	1	şans	1
ambulans	2	fakir	1	mekanik	1	şaşaalı	1
balon	2	fast food	1	mektep	1	şato	1
baton	2	fonksiyon	1	mesaj	1	şayet	1
bezirgan	2	gardırop	1	metabolik	1	şefkat	1
detaş	2	gariban	1	meziyet	1	şömine	1
ihlal	2	genetik	1	mineral	1	takdir	1
isabet	2	hâkimiyet	1	motif	1	talep	1
korsan	2	hamal	1	muhabbet	1	tarif	1
lazer	2	hatta	1	nadir	1	tasavvur	1
lider	2	hiking(hayking)	1	nesil	1	tebessüm	1
maharet	2	hitabet	1	nihayet	1	tedavi	1
mekân	2	hizmetkâr	1	organik	1	tereddüt	1
merasim	2	hobi	1	orkestra	1	termos	1
modern	2	hür	1	palyaço	1	teşekkül	1
muhtaç	2	icra	1	parşömen	1	türbe	1
problem	2	iman	1	peygamber	1	ultra	1
talim	2	imkân	1	politik	1	ünite	1

vatan	2	imtihan	1	protein	1	vitamin	1
adeta	1	inkılap	1	psikolojik	1	zalim	1
adet	1	istif	1	puan	1	zarafet	1
Toplam Yabancı Sözcük Sayısı							202
Farklı Yabancı Sözcük Sayısı							136

Tablo 10, MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nın 1. ve 2. kitaplarında yer alan yabancı sözcükleri ve bunların sıklıklarını listelemektedir. Tabloda toplamda 202 yabancı sözcük yer almış, farklı yabancı sözcük sayısı ise 136 olarak tespit edilmiştir. Tabloda en sık kullanılan yabancı sözcükler obezite (f=12), enerji (f=8), bezirgânbaşı (f=6) ve nakış (f=6) olmuştur. Bunları bot (f=4), haslet (f=4), hijyenik (f=3), kurdele (f=3), obez (f=3), rafting (f=3), rota (f=3) ve vazo (f=3) sözcükleri takip etmiştir. Diğer yabancı sözcüklerden ahenk, aktivite, ambulans, balon, baton, bezirgân, detay, ihlal, isabet, korsan ve lazer gibi ifadeler iki kez (f=2), geriye kalanlar ise birer kez kullanılmıştır. Obezite, enerji, bezirgânbaşı gibi sözcüklerin günlük kullanıma aykırılık teşkil edecek şekilde kitapta sık tekrarlanan yabancı sözcüklerin başında yer almaları bu sözcüklerin birer metinde sık tekrarlanmasından kaynaklanmaktadır.

Aşağıda Anıttepe Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki söz varlığı unsurlarının sayısal gösterimine yer verilmiştir.

Tablo 11. Anıttepe Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki söz varlığı unsurlarının sayısal gösterimi

Söz Varlığı Unsuru	Farklı Söz Varlığı Sayısı	Toplam Söz Varlığı Sayısı
Özel İsimler	160	509
Deyimler	283	357
Yerel Söylemler	12	27
Atasözleri	0	0
İlişki Sözcükleri	49	59
Kalıplaşmış Sözcükler	9	9
İkilemeler	58	71
Terimler	53	110
Yabancı sözcükler	103	205
Toplam	727	1347

Tablo 12. Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan özel isimler

Deyim	(f)	Deyim	(f)	Deyim	(f)	Deyim	(f)
Karagöz	40	İslam Bey	3	Afyon Kocatepe	1	Kelly	1
Hacivat	34	Joseph Maister (Jozef Meystir)	3	Ağır	1	Kocatepe	1
Antep	24	Kırgız	3	Ahilik	1	Konya	1
Okland	14	Tophaneli Yüzbaşı	3	Akyar	1	Louis (Luis) Pastör	1
Sıtkı Bey	14	Hakkı Bey	3	Akyol Polis Karakolu	1	Maraş	1
Şahin Bey	14	Yunan	3	Alman Yarbay Geehl (Geel)	1	Mardin	1
Furkan	13	Abdullah	2	Amerikan	1	Musul	1
Anadolu	12	Akşehir	2	Anadolu Yakası	1	Nasrettin	1
Hasan	9	Amerika	2	Antepli	1	Nasrettin Hoca	1
Ömer	9	Avrupa	2	Antepli Şahin Bey	1	Okland Adası	1
Pastör	9	Bağdat	2	Arap	1	Pasifik	1
Sinan Bey	9	Boğaç Han	2	Arap Seyyah İbni Batuta	1	Paşa	1
Kemal	8	Bursa	2	Başkomutan Gazi Mustafa Kemal	1	Pelin	1
Mustafa	8	Çanakkale	2	Beyaz Gemi	1	Poyraz	1
Münevver	8	Dede Korkut	2	Bilge	1	Rize	1
Nusrat Gemisi	8	Denizli	2	Birinci Dünya Savaşı	1	Rus	1
Abdullah Çavuş	7	Doktor Howard Kelly	2	Bolu	1	Said	1
		Elif	2				

Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin söz varlığı bakımından karşılaştırılması

Geyik Ana	7	Gazi Mustafa Kemal	2	Bulgaristan	1	Sakarya	1
İngiliz	7	Hakkı	2	Cengiz Aytmatov	1	Sakarya Savaşı	1
Zekiye	7	Hakkı Bey	2	Cevat Bey	1	Sarıköz	1
Ercan	6	İbni Batuta	2	Dedem Korkut	1	Selçuklu	1
Kilis	6	Joseph	2	Dergi	1	Seve Boğazı	1
Kocabaş	6	Küçük Joseph Maister	2	Devan Port (Divin Port)	1	Seyahatname	1
Bey	5	Mehmetçik	2	Dumlupınar Savaşı	1	Seyyah İbni Batuta	1
Dirse Han	5	Muzaffer	2	Enesay	1	Silistre Kalesi	1
Ferdi	5	Mümin	2	Erenköy	1	Sina	1
İslam	5	Münevver Hanım	2	Erenköy Koyu	1	Standart	1
Mustafa Kemal	5	Nazım Bey	2	Fevzi	1	Toroslar	1
Allah	5	Oğuz	2	Fevzi Çakmak	1	Tuna	1
Fransız	4	Osmanlı	2	Feyza	1	Türkçe	1
Howard (Havırt)	4	Süleyman	2	Foma	1	Uluslararası Sosyal Medya Derneği (Usmed) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan	1
Issık Göl	4	Şevki	2	Gemlik	1	Kobe	1
İzmir	4	Türkiye	2	Güney Pasifik Adaları	1	Urfa	1
Maori	4	23.Ağu.22	1	Hafız Nazım Bey	1	Usmed	1
Silistre	4	30.Ağu.22	1	Isparta	1	Uzun Şevki	1
Sinan	4	5.Kas.19	1	İngilizce	1	Van	1
Türk	4	6.Mar.15	1	İnönü	1	Welligton (Veligtın)	1
Dumlupınar	3	Acil Servis	1	İsmet	1	Yeni Zelanda	1
Edirne	3	Adana	1	İsmet İnönü	1	Yunanlı	1
Elifçik	3	Âdem	1	Japonya	1		
Toplam Özel İsim Sayısı							507
Farklı Özel İsim Sayısı							159

Tablo 12, Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan özel isimlerin sıklığını göstermektedir. Kitapta toplamda 509 özel isme rastlanmış ve farklı özel isim sayısı 160 olarak tespit edilmiştir. En sık kullanılan özel isimler sırasıyla şu şekilde öne çıkmaktadır: Karagöz (f=40), Hacivat (f=34), Antep (f=24), Okland (f=14), Sıtkı Bey (f=14) ve Şahin Bey (f=14). Karagöz ve Hacivat isimlerine diğer isimlere nispetle fazlaca yer verilmesinin sebebi bu isimlerin kitapta yer alan bir diyalog metnindeki karşılıklı konuşmada kişi ismi olarak kullanılmasıdır. Kitapta yer alan yabancı özel isimlerin Türkçe okunuşlarına da yay araç içinde yer verilmiştir. Benzer şekilde en çok tekrarlanan özel isimler arasında yer alan Antep, Okland, Sıtkı bey, Şahin Bey, Pastör, Münevver, Nusrat Gemisi, Abdullah Çavuş, Geyik Ana, Zekiye, Kocabaş, Dirse Han, Havırt, Issık Göl, Maori, Silistre gibi isimler de birer metinde sık tekrarlanmalarından dolayı bu sıralamanın başlarında yer bulmuşlardır.

Tablo 13. Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan deyimler

Deyim	(f)	Deyim	(f)	Deyim	(f)	Deyim	(f)
Kıyamet kopmak	7	boşa gitmek	1	haklı olmak	1	rahatsız etmek	1
teşekkür etmek	6	boyun eğmemek	1	halsiz düşmek	1	rica etmek	1
dünyaya gelmek	5	boy vermek	1	halt etmek	1	sabrı taşmak	1
yola düşmek	5	burnunu sokmak	1	hasar almak	1	saçına sakalına ak düşmek	1
değer vermek	4	bütün gücü ile bağırarak	1	hastalığa yakalanmak	1	satın almak	1
devam etmek	4	canı sıkılmak	1	hastalığı yenmek	1	satış yapmak	1
dile getirmek	4	canından bıkmak	1	hayal etmek	1	sen ben farklı olmamak	1
izin vermek	4	canını güçlükle kurtarmak	1	hayretler içinde kalmak	1	sıkıcı gelmek	1
merak etmek	4	canını yakmak	1	helak kılmak	1	sır vermemek	1

yardım etmek	4	canla başla dövüşmek	1	hesabını bilmek	1	sıra gelmek	1
aklına gelmek	3	cepheden cepheye koşmak	1	heyecana kapılmak	1	sırtından bir yük kalkmak	1
alay et-	3	cesaretini toplamak	1	heyecan duymak	1	sinirine dokunmak	1
elinden kurtulmak	3	cezasını çekmek	1	hiçbir şeyi olmamak	1	sokağa atmak	1
gayret göstermek	3	çaba harcamak	1	hizmetlerini görmek	1	sokaklara dökülmek	1
geri dönmek	3	çalışıp didinmek	1	hoşnut etmek	1	sona ermek	1
işaret etmek	3	çaresizlikten kıvrانmak	1	hücum etmek	1	sürüp gelmek	1
işe yaramak	3	çiçek yağmuruna tutmak	1	ibaret olmak	1	şakayla karışık	1
takip etmek	3	çiçek açmak	1	içeri dalmak	1	şikâyet etmek	1
yerine getirmek	3	çileden çıkarmak	1	içinden geçirmek	1	şimdiki halini al-	1
dağ taş aşmak	2	dalga geçmek	1	içine sinmemek	1	tahta çıkmak	1
dağları aşmak	2	darmadağın olmak	1	içini bir korku kaplamak	1	takipçisi olmak	1
destek olmak	2	davet etmek	1	içinden geçmek	1	taklidini yapmak	1
dikkat etmek	2	dediği gibi çıkmak	1	ihtiyaç duymak	1	tehlike atlatmak	1
donup kalmak	2	değeri bilinmek	1	ikramda bulunmak	1	telefon yüzünüze kapatılmak	1
elinden gelmek	2	derin bir nefes almak	1	imza atmak	1	telefon etmek	1
gözden kaybolmak	2	derinliklerine inmek	1	imza toplamak	1	tembih etmek	1
haber almak	2	dert yanmak	1	istirahat etmek	1	temel atmak	1
haber vermek	2	dikkatini çekmek	1	işgalden kurtulmak	1	terk etmek	1
hareket etmek	2	dikkatli olmak	1	iş görmek	1	ters gitmek	1
imza vermek	2	dili çözülmek	1	işinden olmak	1	tokat atmak	1
işgal etmek	2	dilinden anlamak	1	iyi hissetmek	1	tutsak etmek	1
saygı duymak	2	dillere destan olmak	1	kaçıp canını kurtarmak	1	tuzağa yakalanmak	1
saygı göstermek	2	dönüp dönüp bakmak	1	kafaya takmak	1	türkü söylemek	1
sıkı tutmak	2	dua etmek	1	kahkaha atmak	1	türkü tutturmak	1
söz vermek	2	düdük öttürmek	1	kanı donmak	1	umurunda olmamak	1
üzerinde denemek	2	eğlence bağırarak	1	kapı kapı dolaşmak	1	uzak kalmak	1
yardım etmek	2	el değmedik yerini bırakmamak	1	kara kara düşünmek	1	üstüne yürümek	1
zorunda kalmak	2	eli silah tutmak	1	karamsarlığa kapılmak	1	üzerinde bin bir emeği olmak	1
kulakları çınlamak	1	elinde olmamak	1	karar vermek	1	üzerinde çalışmak	1
haline gelmek	1	elinden geleni yapmak	1	karşı durmak	1	üzerinde durmak	1
adam olmak	1	eli titremek	1	karşılık beklememek	1	üzerine bir şeyler almak	1
adam toplamak	1	emin olmak	1	karşılık vermek	1	üzerine düşmek	1
adam yerine koymak	1	engel olmak	1	karşısına almak	1	üzerine almak	1
adım başı	1	esir düşmek	1	kendini toparlamak	1	üzerine gelmek	1
kaçıp kurtarmak	1	evi barkı olmak	1	kılığına girmek	1	vakit kaybetmemek	1
ad koymak	1	eziyet etmek	1	kıymetini bilmek	1	vakti gelmek	1
ağzının yuvarlamak	1	farkında olmak	1	kim bilir	1	yakışık almamak	1
akıllarını karıştırmak	1	fedakârlık yapmak	1	kimi kimsesi olmamak	1	yalnız olmamak	1
anlata anlata bitirememek	1	fırsattan yararlanmak	1	kulaklarına inanmamak	1	yardımına koşmak	1
arayışlara girmek	1	fikrini değiştirmek	1	kurşun gibi ağır	1	yardım istemek	1
ateşe vermek	1	galeyana gelmek	1	kuyruğa girmek	1	yarış etmek	1
ayağa kalkmak	1	galeyana getirmek	1	mal etmek	1	yazıyı sökmek	1
ayak üstünde duramamak	1	geç kalmak	1	manevra yapmak	1	yemek yemek	1
ayakta duracak gücü kalmamak	1	gerek kalmamak	1	manevra yap-	1	yemek pişirmek	1

Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin söz varlığı bakımından karşılaştırılması

ayrım yapmamak	1	görev yapmak	1	mektep medrese görmüş	1	yer tutmak	1
bardağı taşıran son damla olmak	1	göz atmak	1	memnun etmek	1	yer almak	1
bas bas bağırarak	1	göz göze gelmek	1	merak içinde beklemek	1	yerine koymak	1
başından geçmek	1	göz kulak olmak	1	meydana gelmek	1	yok etmek	1
beti benzi solmak	1	gözleri takılmak	1	moralî bozulmak	1	yol açmak	1
bilgi almak	1	gözlerinden yaşlar boşanmak	1	mücadele etmek	1	yola koyul-	1
bir ayağı çukurda olmak	1	gözlerine inanmamak	1	nam salmak	1	yoluna devam etmek	1
bir dediğini iki etmemek	1	gözlerini zor ayırmak	1	ne var ne yok	1	yolunu gözlemek	1
bir deri bir kemik kal-	1	göz yaşlarını tutamamak	1	ne yapacağını bilememek	1	yolunu değiştirmek	1
bir güzel ad bırakmak	1	göz yummak	1	o kadar	1	yurt edinmek	1
bir telaştır başlamak	1	gurur duymak	1	ödü patlamak	1	yüz vermemek	1
bir araya getirmek	1	gücü kalmamak	1	önem vermemek	1	zaman kaybetmek	1
birbirine girmek	1	güvende olmak	1	önem verme-	1	zapt etmek	1
bir çırpıda	1	yanında olmak	1	önüne çıkmak	1	zevk almak	1
bitap düşmek	1	haberdar etmek	1	peşine düşmek	1	yerle bir etmek	1
bitmek bilmemek	1	haberdar olmak	1	pişman olmak	1	kusura bakmamak	1
boğazı düğümlemek	1	haber vermek	1	punduna getirmek	1		
Toplam Deyim Sayısı							357
Farklı Deyim Sayısı							283

Tablo 13 Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan deyimlerin sıklığını göstermektedir. Kitapta toplamda 357 deyim bulunmuş ve farklı deyim sayısı 283 olarak tespit edilmiştir. En sık kullanılan deyimler arasında Kıyamet kopmak (f=7), teşekkür etmek (f=6), dünyaya gelmek (f=5), ve yola düşmek (f=5) gibi deyimler öne çıkmaktadır. Bunu değer vermek (f=4), devam etmek (f=4), dile getirmek (f=4), izin vermek (f=4), merak etmek (f=4) ve yardım etmek (f=4) deyimleri takip etmektedir. "Kıyamet kopmak" deyiminin günlük hayta çok sık kullanılan bir deyim olmamasına karşın kitapta en çok kullanılan deyim olması bu deyim kitaptaki bir tiyatro metninde sıkça kullanılmasına bağlanabilir. Aynı şekilde "dünyaya gelmek" deyimini kitaptaki "Büyüklerle Saygı" başlıklı metninde 3 kez tekrarlanmıştır. Bu durum deyim en çok tekrarlanan deyimlerden biri hâline getirmiştir.

Tablo 14. *Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan yerel söylemler*

Yerel Söylem	(f)	Yerel Söylem	(f)	Yerel Söylem	(f)
dumbala	11	dahha (dah etmek)	1	dama direk vurmak	1
çitlik	3	koma yollarda	1	gayrı	1
tıpışlamak	4	bak hele	1	ana	1
yedmek	1	giyer olmak	1	Sankim	1
Toplam Yerel Söylem Sayısı					27
Farklı Yerel Söylem Sayısı					12

Tablo 14 Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan yerel söylemlerin sıklığını göstermektedir. Tabloda toplamda 27 yerel söylem kullanımı tespit edilmiş olup, farklı yerel söylem sayısı 12'dir. En sık kullanılan yerel söylem "dumbala" (f=11) olurken, "tıpışlamak" (f=4) ve "çitlik" (f=3) ifadeleri de öne çıkmaktadır. Diğer yerel söylemler ise birer kez kullanılmıştır. Bu durum, ders kitabında bazı yöresel ifadelerle sınırlı da olsa yer verildiğini göstermektedir.

Tablo 15. *Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan ilişki sözleri*

İlişki Sözü	(f) İlişki Sözü	(f) İlişki Sözü	(f) İlişki Sözü	(f)
hayır	3 bak	1 katiyen olmaz	1 ohhh	1
merhaba	3 bana öyle geliyor ki	1 kulun köpeğin olayım	1 ooohh	1
hoşça kal	2 bir şey yok	1 kusura bakma	1 peki	1
imdat!	2 ne buyurursunuz	1 mımmm	1 size yalvarıyoruz	1
meğer sultanım	2 dikkatli ol	1 münasıptir efendim	1 söyle bakalım	1
olsun	2 evladım	1 neden olmasın	1 söylemiş	1
tamam	2 görüşürüz	1 neme lazım	1 sübhanallah	1
yapma	2 hadi	1 ne olur efendim	1 şimdi beni iyi dinle	1
aferin	1 hânım	1 nerden çıkardın	1 vay be	1
ağalar	1 hey	1 ne yalan söyleyeyim	1 yavrum	1
ahh	1 hoş geldin	1 ne yapсын	1 yoo	1
aman	1 kardeşim	1 oğlum	1 şükürler olsun Allah'ım	1
ayağımı öpeyim	1			
Toplam İlişki Sözü Sayısı				59
Farklı İlişki Sözü Sayısı				49

Tablo 15 Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan ilişki sözlerini ve bunların tekrar sıklıklarını göstermektedir. Tabloda toplamda 59 ilişki sözü kullanımı tespit edilmiş, farklı ilişki sözü sayısı ise 49 olarak belirlenmiştir. En sık kullanılan ilişki sözleri arasında “hayır” (f=3) ve “merhaba” (f=3) yer almakta; bunları “hoşça kal”, “imdat!”, “meğer sultanım”, “olsun”, “tamam” ve “yapma” gibi ikişer kez kullanılan ifadeler takip etmektedir. Bu veriler, ders kitabında öğrencilerin günlük yaşamda sıkça karşılaşabileceği ilişki sözlerine sınırlı ancak çeşitli bir şekilde yer verildiğini ortaya koymaktadır.

Tablo 16. Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan kalıplaşmış sözler

Kalıplaşmış Söz	(f)
Geldikleri gibi giderler. (M. Kemal Atatürk)	1
Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! (M. Kemal Atatürk)	1
Düşman bu yoldan Antep'e girerse ben Antep'e nasıl girerim? Hemşehrilerimin yüzüne nasıl bakarım? (Şahin Bey)	1
“Tanrı, güzelliklerini öteki ülkelere ayrı ayrı dağıtırken burada hepsini bir araya getirmiştir. Burada dünyanın en güzel insanları, en temiz giyimli halkı yaşar; en nefis yemekler pişirilir. Tanrı'nın yarattıkları içinde en şefkatli, en konuksever halk Anadolu'dadır.”(İbni Batuta)	1
“Yâr bana bir eğlence. Aman bana bir eğlence...”(Hacivat Sözü)	1
Vatan sağ olsun. (Anonim)	1
Az gitmişler uz gitmişler. (Anonim)	1
Azdan az olur çoktan çok. (Anonim)	1
Allah, cümlesini vatana bağışlasın. (Sıtkı Bey)	1
Toplam Kalıplaşmış Söz Sayısı	9
Farklı Kalıplaşmış Söz Sayısı	9

Tablo 16 Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan kalıplaşmış sözleri ve bu sözlerin kullanım sıklıklarını göstermektedir. Tabloda toplam 9 adet kalıplaşmış söz yer almakta olup her biri yalnızca bir kez kullanılmıştır. Bu sözler arasında Mustafa Kemal Atatürk'e, Şahin Bey'e, İbni Batuta'ya, Hacivat'a atfedilen ifadelerin yanı sıra anonim halk söylemleri de yer almaktadır. Kalıplaşmış sözlerin içerikleri incelendiğinde, milli mücadele, vatan sevgisi, Anadolu kültürü gibi temaların öne çıktığı görülmektedir.

Tablo 17. Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan ikilemeler

İkileme	(f)	İkileme	(f)	İkileme	(f)	İkileme	(f)
Yakın anlamlı sözcüklerden o.		bütün bütün	1	önceden önceden	1	aşağı yukarı	2
arada sırada	9	çok çok	1	renk renk	1	baştan sona	1
bağırıp çağırarak	2	geri geri	1	saf saf	1	batıp çıkmak	1
ev bark	2	git git	1	sık sık	1	dönüp durmak	1
aranıp taranmak	1	göz göze	1	sıkı sıkıya	1	Biri olumlu biri olumsuz sözcüklerden o.	

koruyup gözetmek	1	güle güle	1	soluk soluğa	1	kalkar kalkmaz	1
ses seda	1	güm güm	1	tatlı tatlı	1	alır almaz	1
üst baş	1	heceden heceden	1	tek tek	1	ister istemez	1
yemeden içmeden	1	hemen hemen	1	teker teker	1	der demez	1
Aynı sözcüğün tekrarıyla o.		hüngür hüngür	1	tıklım tıklım	1	atar atmaz	1
art arda	2	iyceden iyceden	1	yan yana	1	Her ikisi de anlamsız sözcüklerden o.	
adım adım	1	kala kala	1	yavaş yavaş	1	gacırcı gucur	1
akın akın	1	karış karış	1	yeni yeni	1	cingil mıngıl	1
baş başa	1	kendi kendine	1	yüceden yüceden	1	uzayıp gitmek	1
boncuk boncuk	1	keyifli keyifli	1	Karşıt anlamlı sözcüklerden o.		yanı sıra	1
boydan boya	1	nefes nefese	1				
Toplam İkileme Sayısı							69
Farklı İkileme Sayısı							58

Tablo 17 Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan ikilemeleri ve bu ikilemelerin kullanım sıklıklarını göstermektedir. Tabloda toplam 71 ikileme yer almakta olup farklı ikileme sayısı 58'dir. En sık kullanılan ikileme "arada sırada" (f=9) iken, "art arda", "aşağı yukarı", "bağırıp çağırarak" ve "ev bark" gibi ikilemelerin her biri iki kez kullanılmıştır. Geriye kalan ikilemeler ise birer kez kullanılmıştır. "arada sırada" ikilemesinin sıklığı "Karagöz Kibarlık Öğreniyor" metninden kaynaklanmaktadır. Kitapta kullanılan ikilemelerin oluşumları açısından çeşitlerine bakıldığında eş anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler, sayı bildiren sözcüklerden oluşan ikilemeler ve biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerden oluşan ikilemelere hiç yer verilmediği görülmektedir.

Tablo 18. Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan terimler

Terim	(f)	Terim	(f)	Terim	(f)	Terim	(f)
bölük	7	kalp	2	gülle	1	serum	1
aşı	7	kuvvet	2	himaye ateşi	1	subay	1
kuduz	6	makineli tüfek	2	ihata duvarı	1	süngü	1
mayın	3	mermi	2	istihkâm	1	şok	1
müfreze	3	piyade	2	kafile	1	tabur	1
tetik	3	süvari	2	kas	1	takviye kuvvet	1
uydu	3	albay	1	kıyı	1	tekne	1
arama motoru	2	artçı	1	kurşun	1	tezgâh	1
birlik	2	batarya	1	liman	1	top	1
takım	2	çıkma	1	meclis	1	tüfek	1
budak	2	çitlembik	1	ortalama	1	volkan	1
damar	2	devriye gezmek	1	oyun	1	volkanik	1
eklem	2	dolaşım	1	perde	1	zar	1
ışın	2						
Toplam Terim Sayısı							110
Farklı Terim Sayısı							53

Tablo 18 Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan terimleri ve bu terimlerin kullanım sıklıklarını göstermektedir. Tabloda toplam 110 terim tespit edilmiş olup farklı terim sayısı 53'tür. En sık kullanılan terimler arasında "bölük" (f=21), "aşı" (f=12) ve "kuduz" (f=6) öne çıkmaktadır. "Mayın", "müfreze", "tetik" ve "uydu" gibi terimler üçer kez kullanılırken, birçok terim yalnızca bir kez kullanılmıştır. Sık kullanılan "aşı" ve "bölük" gibi terimler kitabın tamamına dağılmış durumda olmayıp birer metinde yoğunlaşmıştır. Terimlerin içerikte yer almasının öğrencilere çeşitli alanlara ait kavramları tanıtmaya ve kelime dağarcığını geliştirme amacı taşıdığı söylenebilir.

Tablo 19. Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan yabancı sözcükler

Yabancı Sözcük	(f)	Yabancı Sözcük	(f)	Yabancı Sözcük	(f)	Yabancı Sözcük	(f)	Yabancı Sözcük	(f)
----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----

kent	21	tedavi	2	ferdi	1	lazer ışını	1	saye	1
sosyal medya	17	abide	1	garip	1	mahsul	1	sebep	1
sistem	16	ahenk	1	gayret	1	maliyet	1	sema	1
barkod	15	alelacele	1	gerçi	1	manzara	1	seri	1
fabrika	7	aleyh	1	grup	1	meçhul	1	silüet	1
park	6	bedel	1	harman	1	mevcut	1	stok	1
fatura	5	bye	1	hasret	1	mümkün	1	şikâyet	1
apartman	4	cesur	1	hatır	1	müthiş	1	tahmin	1
proje tör	4	çav	1	ızgara	1	nakliye	1	talimat	1
fotokopi	3	daire	1	ikaz	1	niyet	1	tarif	1
nihayet	3	davet	1	ikram	1	organize	1	tasarruf	1
program	3	dergâh	1	imdat	1	paralel	1	tatbikat	1
adeta	2	diploma	1	internet	1	pazu	1	teknolojik	1
erzak	2	diyar	1	istatistik	1	perişan	1	tempo	1
hüner	2	teknoloji	1	kadim	1	piknik	1	tipik	1
kabile	2	elektrik	1	kafile	1	potin	1	trafik	1
patron	2	endüstri	1	kasvet	1	profesör	1	transfer	1
psikoloji	2	enerjisi	1	koloni	1	pul	1	ümit	1
psikolojik	2	esas	1	koridor	1	rıhtım	1	vaziyet	1
sembol	2	evlat	1	kudret	1	sadık	1	zifiri	1
sürat	2	fenomen	1	laboratuvar	1		1		1
Toplam Yabancı Sözcük Sayısı									205
Farklı Yabancı Sözcük Sayısı									103

Tablo 19 Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabı'nda yer alan yabancı kökenli sözcüklerin sıklığını göstermektedir. Tabloda toplam 205 yabancı sözcük tespit edilmiş olup farklı yabancı sözcük sayısı 103'tür. En sık kullanılan yabancı kökenli sözcükler arasında "kent" (f=21), "sosyal medya" (f=17), "sistem" (f=16) ve "barkod" (f=15) yer almaktadır. Bu sözcüklerin çoğunun teknolojik gelişmeler, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve toplumlararası etkileşimin artması ile günlük dile yerleşmeye başladığı söylenebilir. Bununla birlikte kitapta sık tekrar edilen yabancı sözcük olan "kent, sosyal medya, sistem, barkod" sözcüklerinin sıklığı birer metinde çok tekrarlanmalarından kaynaklıdır. Türkçe karşılıkları bulunmasına karşın yabancı sözcüklere yer verilmesi, dildeki değişimin ve dönüşümün habercisidir.

Sonuç ve Tartışma

Bu araştırmada 2024 yılında MEB Yayınları tarafından hazırlanıp ders kitabı olarak kullanılmaya başlanan 5.sınıf Türkçe ders kitabı ile Anıttepe Yayınlarının hazırladığı ve 2019-2024 yılları arasında okullarda ders kitabı olarak okutulan 5. Sınıf Türkçe ders kitabında bulunan metinlerdeki toplam sözler ve farklı söz varlığı unsurları dizinlenerek içerik analizine tabi tutulduktan sonra her iki kitap için ortaya çıkan sonuçlar karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı (1. ve 2. Kitap) söz sıklığı bakımından incelendiğinde kitapta toplam 13549 sözcük ve 3598 farklı sözcük yer aldığı görülmektedir. Bahsi geçen kitapta En sık tekrar edilen on kelime "bir (f=446), ve (f=259), bu (f= 237), o (f=156), de (f=234), için (f=109), ben (f=95), ol- (f=91), çok (f=76) ne (f=74)" şeklindedir. Anıttepe Yayınları Türkçe Ders Kitabında ise toplam 10346 sözcük ve 3185 farklı sözcük yer aldığı tespit edilmiştir. En sık tekrar edilen on kelime ise "bir (f=274), ve (f=166), bu (f= 139), o (f=128), de- (f=108), de (f=96), ben (f=88), mi (f=81), ol- (f=80), için (f=74)" şeklindedir. MEB Yayınlarına ait 5. Sınıf Türkçe ders kitabı hem toplam söz varlığı unsurları bakımından hem de genel kelime sıklığı bakımından Anıttepe yayınlarına göre daha geniş bir içeriğe sahiptir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında hazırlanan MEB Yayınları kitabının hacimli olması da göz önünde bulundurulduğunda kitapta yer alan fazla sayı ve nitelikteki söz varlığı unsurlarının öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin gelişimine ve sözcük dağarcıklarının zenginleşmesine daha fazla katkıda bulunacağı sonucuna ulaşılabilir.

Söz varlığı toplamları karşılaştırıldığında deyimler, ilişki sözleri, terimler ve atasözleri bakımından MEB Yayınları kitabı daha fazla söz varlığı içerirken özel isimler, yerel söylemler, ikilemeler, yabancı sözcükler bakımından Anıttepe Yayınları'nın daha fazla söz varlığı içerdiği görülmektedir. Ancak bu söz varlıklarının neler olduğu göz önünde bulundurulduğunda Anıttepe Yayınları kitabında genellikle bazı özel isimler ile yabancı sözcüklerin belli metinlerde çok sık tekrarlandığı, bu durumun da kitaptaki bu unsurların sayıca artmasına neden olduğu görülmektedir. Kalıplaşmış söz kullanımı bakımından ise iki kitabın da eşit durumda olduğu görülmektedir. Toplam söz varlığı bakımından MEB kitabı daha yeterli iken bazı alt başlıklarda Anıttepe Yayıncılık kitabının daha fazla söz varlığına sahip olması o başlıklardaki söz varlıklarında daha fazla tekrarlı kullanımların olmasıyla açıklanabilir.

Farklı söz varlığı unsurları bakımından iki kitap karşılaştırıldığında ise deyimler, terimler, yabancı sözcükler ve atasözleri bakımından MEB Yayınları kitabı daha fazla söz varlığı içerirken özel isimler, yerel söylemler, ilişki sözleri ve ikilemeler bakımından Anıttepe Yayınları kitabının daha fazla söz varlığı içerdiği görülmektedir. Kalıplaşmış söz kullanımı bakımından ise iki kitabın da eşit durumda olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulardan yola çıkıldığında hacim bakımından iki kitap şekilde tasarlanacak kadar fazla sayfa ve sözcük sayısına sahip olan MEB kitabının bazı alt başlıklarda Anıttepe yayınlarından geride kalması bu kitabın TYMM'nin genel felsefesi gereği metin içeriklerinden ziyade çeşitli etkinliklerle zenginleştirilmiş olmasıyla açıklanabilir.

Araştırma kapsamına dâhil edilmeyen bazı unsurlar dışında Anıttepe Yayınları kitabındaki metinlerde 10346 adet toplam söz varlığına ve 1347 söz varlığı unsuruna, MEB Yayınları kitabında ise 13549 adet toplam söz varlığına ve 1260 söz varlığı unsuruna ulaşılmıştır. Bu söz varlığı unsurlarından Anıttepe kitabındakilerin yalnızca % 53,97'si (727 adet) MEB kitabındakilerin ise yalnızca %63,57'si(801 adet) farklı söz varlığı unsurlarıdır. Geriye kalanlar ise tekrarlı adetlerdir. Bu verilerden MEB yayınlarında daha fazla farklı söz varlığı unsuruna yer verildiği ve öğrenciler açısından daha zengin bir söz varlığı sunularak dil edinimlerine ve Türkçe öğrenimlerine katkı sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak her iki kitapta yer alan söz varlıklarının yarısına yakınının yalnızca bir defa kullanılması öğrencilerin bu söz varlığı unsurlarıyla yalnızca bir kez karşılaşması veya gözden kaçırabilmesi anlamına geldiğinden öğrencilerin sözü edilen söz varlığı unsurlarını edinmeleri zaman alacaktır.

Kitaplarda yer alan toplam söz varlığı açısından da MEB Yayınları daha fazla sözcük ve söz grubu içerdiğinden bu kitabın Anıttepe Yayınlarına nispetle daha zengin bir sözsel içeriğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İncelenen her iki kitaptaki metinlerden MEB Yayınları kitabında sadece bir atasözüne rastlanırken Anıttepe Yayınları kitabında hiç atasözüyle karşılaşılması atasözlerinin tarihsel ve dil bilimsel önemi açısından düşündürücü olup bu kitaplara ilgili önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Aynı şekilde her iki kitapta sadece dokuz adet kalıplaşmış söze (özdeyiş) yer verilmesi de tarihsel birikimin yeni nesillere aktarımı açısından sorun teşkil eden bir durum olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca kitapların her ikisinde yer verilen ikilemelerin sayı ve çeşit bakımından yetersiz durumda olması bir başka çarpıcı sonuç olarak öne çıkmaktadır.

MEB Yayınları kitabında 136, Anıttepe Yayınları kitabında ise 103 adet farklı yabancı sözcük tespit edilmiştir. Türkçe ders kitabı hazırlanırken çoğunluğunun Türkçe karşılığı bulunan bu denli yabancı sözcüğün kullanımı dikkat çekicidir.

Alanyazın incelendiğinde çeşitli ders kitaplarının söz varlıkları üzerinde yapılan benzer çalışmalara rastlanmaktadır. Ceran vd. (2020) 6. Sınıf Türkçe ders kitabını inceledikleri çalışmada söz konusu kitapta atasözlerine hiç yer verilmediği, en sık kullanılan sözcüğün ise "bir" sözcüğü olduğu

sonucuna ulaşılmışlardır. Çalışmamızda da atasözü kullanım miktarı az olup ele aldığımız her iki kitapta da en çok kullanılan sözcük “bir”dir. Çalışma saydığımız bulgulardan her ikisi bakımından çalışmamızı desteklemektedir. Kargın (2019) 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığı öğelerini incelediği yüksek lisans tezinde incelediği kitaplarda pek az atasözüne rastladığını ve bu kitaplar içinde en az atasözünün de MEB yayınları kitabında yer aldığını ifade etmiştir. Çalışmamızda da MEB kitabında sadece bir adet atasözünün yer alması bu çalışmanın sonucuyla uyusmaktadır. Türkçe ders kitaplarında atasözlerine ya hiç yer verilmeme veya çok az yer verilme durumu başka pek çok çalışma ile de ortaya konulmuştur. (Sayın ve Doğan, 2023; Akyol, 2019; Doğan, 2016) Usda ve Uluocak (2024) çalışmalarında inceledikleri 5,6,7 ve 8. Sınıf seviyelerine göre hazırlanan ders kitaplarında en çok kullanılan kelimelerin “bir, ve, bu” sözcükleri olduğu sonucuna ulaşılmışlardır. Çalışmamızdaki her iki kitapta da bu sözcükler en çok kullanılan sözcüklerin başında gelmektedir. Bu yönüyle çalışmanın bu sonucu çalışmamızın sonuçlarıyla örtüşmektedir. Ancak toplam kelime sayısı bakımından çalışmalar arasında sayı farklılıkları bulunmaktadır. Bu da araştırmacıların kelime veya kelime grubu olarak değerlendirdiği sözcüklerin farklı olabilmesinden kaynaklanmaktadır.

Türkyılmaz vd. (2025) oluşturduğu kelime bulutları üzerinden incelediği 5,6,7 ve 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarında en sık tekrarlanan 20 kelimeyi “bir, ile, da, bu, ve, ol-, ben, de-, o, çok, ne, gel-, için, sonra, ev, gün, var, çocuk, yer, gibi” olarak sıralamıştır. Çalışmamızın bulgularında da Anıttepe Yayınları kitabının ilk 20 sözcüğünden 12 tanesi, MEB Yayınları kitabının ise 16 tanesi bu sözcüklerle eşleşmektedir. Sayın ve Doğan (2024) 48 adet ilköğretim ders kitaplarını söz varlığı bakımından inceledikleri çalışmada ders kitapları yazarlarının toplam ve çeşit söz varlığı unsurları açısından herhangi bir planlamaya gitmedikleri sonucuna ulaşmıştır. Çalışmamızda incelediğimiz ve zamansal olarak aralarında pek fark bulunmayan iki ders kitabının söz varlığı unsurları arasında sayı bakımından görülen farklılıklar bahsi geçen tespiti destekler niteliktedir. Bu araştırmaya benzer bir şekilde 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki söz varlığını inceleyen Özbilen ve Yiğit (2025) okuma metinlerinde en fazla terim anlamlı sözcükler ile deyimlere rastlamışlardır. Çalışmamızda ise incelediğimiz her iki kitapta da en çok karşılaşılan söz varlığı unsurları sırasıyla özel isimler, deyimler, yabancı sözcükler ve terim anlamlı sözcükler olmuştur. Çalışmaların sonuçları kısmen örtüşse de görülen farkın nedeni olarak iki çalışmanın kapsadığı metin sayılarının farklılığı, inceleme birimi olarak belirlenen söz varlığı unsurlarının farklılık göstermesi ve çalışma dışında tutulan metinler gösterilebilir.

Sonuç ve tartışmadan yola çıkarak aşağıda yer alan önerilerde bulunulabilir:

1. Ders kitapları hazırlanırken atasözü ve kalıplaşmış sözlerin kullanımı artırılmalıdır.
2. Türkçe karşılığı bulunan yabancı kökenli sözcükler yerine mümkün oldukça bu sözcüklerin Türkçe karşılıklarına yer verilmelidir.
3. Ders kitapları hazırlayıcılarının ortak bir anlayışla hareket edebilmeleri adına zengin kelime havuzları oluşturularak bu havuzlardaki kelimelerin belli sınıf seviyeleri için kitap hazırlanırken dikkate alınması söz varlığı çeşitliliği açısından önemlidir.

Araştırma ve Yayın Etiği

Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nde belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergede *Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler* başlığı altında açıklanan eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir.

Yazarların Katkı Oranı

Yazar makaleyi tek başına hazırlamıştır.

Çıkar Çatışması

Çıkar çatışmasına dair bir durum yoktur.

Kaynakça

- Aksan, D.(2004). *Türkçenin Sözvarlığı*, (3. Basım). Engin Yayınevi.
- Akyol, H. (2019). *Atasözleri ve deyimleri barındırması bakımından 7. sınıf Türkçe ders kitaplarının karşılaştırılması*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Arslan, K., & Bay, Y. (2023). İlkokul Türkçe ders kitaplarının söz varlığı bakımından incelenmesi. *Turkish Journal of Primary Education*, 8(1), 14-27. <https://doi.org/10.52797/tujped.1282167>
- Ceran, D., Dağ, A., Yıldız, D., Özgül, E., & Altun, K.(2020). 6. Sınıf Türkçe ders kitabının söz varlığı bakımından incelenmesi. *International Journal of Language Academy*, 1(8), 118-130. <https://doi.org/10.29228/ijla.39831>
- Doğan, F. (2016). *Türkçe dersi ortaokul öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin söz varlığı üzerine bir araştırma*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Siirt: Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Eker, S. (2010). *Çağdaş Türk dili*. Grafiker Yayınları.
- Karagöl, E., & Tarakcı, R. (2019). Söz varlığı öğretimi açısından ortaokul Türkçe ders kitapları. *Milli Eğitim Dergisi*, 48(222), 149-171.
- Kargın F. (2019). *6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığı öğeleri üzerine bir inceleme*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Van: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kaya, M., & Koç, R. (2018). Dil ve dil bilinci sorunu. *Yeni Türkiye (Hasan Celal Güzel Özel Sayısı III)*, 24 (104), 125-136.
- Kaya, M. (2020). Metin uzunluklarının öğrenci başarısına etkisi ve öğrencilerin metin uzunluklarıyla ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi, *Turkish Studies*, 15(1), 345-360. <https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.40019>.
- Korkmaz, Z. (1992). *Grammer terimleri sözlüğü*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2024). *Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı*. Ankara: MEB
- Ömeroğlu, A. F., & Hakkoymaz, S. (2022). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin söz varlığı öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler açısından değerlendirilmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 10(2), 347-362. <https://doi.org/10.16916/aded.1053964>
- Özbay, M., & Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, V (1), 30-45
- Özbilen, U., & Yiğit, Ö. (2025). 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin söz varlığı açısından incelenmesi. *Çukurova Araştırmaları*, 11(2), 1-10
- Sayın, H., & Doğan, Y. (2024). İlköğretim ders kitaplarının söz varlığı bakımından incelenmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 12(4), 835-875.
- Sayın, H., & Doğan, Y. (2023). İlköğretim Türkçe ders kitaplarındaki dinleme/izleme metinlerinin söz varlığı bakımından incelenmesi. *Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty*, 65, 512-548. <https://doi.org/10.21764/mauefd.1161947>

Türk Dil Kurumu (2011). *Türkçe Sözlük. (11 Baskı)*. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Türkyılmaz, M., Çelik, G., Ürkmez, S., & Karatlı, D. (2025). Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının incelenmesi. *International Journal of Language Academy*, 1(13), 309-322. <https://doi.org/10.29228/ijla.80826>

Usda, A., & Uluocak, M. (2024). Ortaokul Türkçe ders kitaplarının söz varlığı unsurları açısından incelenmesi. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 18, 196-219.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayınları.

Extended Abstract

Introduction

This study compared the number of vocabulary elements in a 5th-grade Turkish textbook prepared according to the Middle School Turkish Curriculum within the Maarif Model with a 5th-grade Turkish textbook prepared according to the 2019 Turkish Curriculum. This study, which examined textbooks as the primary material in Turkish language teaching, employed document analysis, a qualitative research method. The study material consisted of texts and free reading passages from the 5th-grade Turkish textbook taught in middle schools and Imam Hatip middle schools from the 2019-2020 academic year to the 2023-2024 academic year, as well as from the 5th-grade Turkish textbooks, which began being taught as two volumes in the 2024-2025 academic year. The frequency and variety of words in the Turkish textbook, and the contexts in which they are used, play a crucial role in determining which words and concepts are prioritized in language teaching and the book's suitability for the target student audience. A review of the relevant literature revealed no studies examining the 2024 5th-grade Turkish textbook in terms of vocabulary or comparing the 2024 5th-grade Turkish textbook with textbooks taught in previous years. This study will contribute to the field in this regard.

Method

Within the scope of the study, 58 texts in these textbooks were prepared for analysis using the Cibakaya 2.1a Indexing Program and then subjected to content analysis. This study excluded the names and biographies of the authors in the relevant texts, free-reading texts included in the activities, end-of-unit assessment and evaluation questions and texts included in the checkpoint (2024), listening/viewing and multimedia texts (2024), footnotes provided under the texts, punctuation marks, text preparation questions, and reading instructions. The numbers in the texts were transcribed and included in the study. The pronunciations of foreign words, given in parentheses, were included in the study by considering them as a single word along with the word itself. Separately written suffixes (mi, ise, iken, imiş, idi) were also included. Because verbal suffixes and negative suffixes are derivational suffixes, the words they derive are considered separate words. (Example: olma- / olmama- / ol- / olan-) . In the research, first, the books that were the subject of the study were scanned in order, the texts planned to be included in the study were brought together, and the raw texts were created. Then, the words and phrases in these raw texts were determined, and the spaces between words in phrases consisting of multiple words were removed. This prevented Cibakaya from considering each of these words as a separate vocabulary element. Then, both books were loaded into the program separately, and the vocabulary elements were determined. The data obtained as a result of coding were separated according to the units of analysis (words or phrases), compared, and correlated. At this stage, the vocabulary elements determined by the Cibakaya program were separated and grouped as idioms, proverbs, reduplications, terms, formulaic expressions/aphorisms, and formulaic

expressions/relationship expressions. These grouped vocabulary elements were then loaded back into the Cibakaya program to determine the number of different or repeated occurrences of each vocabulary element in each book. Finally, the data were analyzed by comparing the number of repeated and different vocabulary elements in the books.

Findings and Discussion

The study concluded that the Anittepe Publications book contained 10,346 total morphological (raw) vocabulary items and 1,347 vocabulary items, while the MEB Publications book contained 13,549 total morphological (raw) vocabulary items and 1,260 vocabulary items. Of these, only 53.97% of the Anittepe book and 63.57% of the MEB book contained different vocabulary items. The study concluded that the books examined contained very few proverbs and formulaic expressions, with the MEB Publications book possessing a richer content. Comparing the MEB Publications book with the Anittepe Publications book reveals significant differences in vocabulary profiles and frequency of use. While 801 different vocabulary elements are used in the MEB book 1260 times in total, in the Anittepe book the number of different vocabulary elements decreases to 727, but the total usage reaches 1347; this shows that the Anittepe book includes some vocabulary elements more intensively. The use of proper nouns is used 316 times with 141 different vocabulary elements in the MEB book, while 160 different vocabulary elements are used 509 times in total in the Anittepe book. Regarding idioms, the MEB book presents 468 uses with 352 different vocabulary elements, while the Anittepe book presents 357 uses with 283 different vocabulary elements. Local discourses and The number of reduplications increases in the Anittepe textbook (27 uses of 12 different local expressions, 71 uses of 58 reduplications), while it is more limited in the MEB textbook. Proverbs are used once with one different vocabulary element in the MEB textbook, but are not included at all in the Anittepe textbook. There are also some differences in terms and foreign words; while 65 terms are used 139 times and 136 foreign vocabulary elements are used 202 times in the MEB textbook, the Anittepe textbook has 53 terms and 110 uses, and 103 foreign vocabulary elements and 205 uses. This comparison reveals that while the MEB textbook offers variety and balanced use, the Anittepe textbook focuses on specific vocabulary elements and repeats some elements more frequently. Based on the results, it is emphasized that a rich vocabulary should be considered when selecting texts for textbooks.